

UDK 78.072

**O'ZBEKISTON VA MARKAZIY OSIYO MUSIQASHUNOSLIGINING SHAKLLANISH
JARAYONI: ILMIY IZLANISHLAR VA MADANIY UYG'ONISH MASALALARI****Tashpulatov Muzaffar Fayzullayevich**

San`atshunoslik fanlari bo`yicha falsafa doktori (PhD), musiqashunos

O'zbekiston kompozitorlari va bastakorlari uyushmasi a'zosi,

E-mail: muzaffar-tashpulatov@mail.ru

Tel: + 99893 581-15-81

<https://orcid.org/0009-0009-5226-4247>

Annotatsiya. Mazkur maqolada 1920–1940-yillarda O'zbekiston hamda Markaziy Osiyo xalqlarining musiqiy hayoti va musiqashunoslik ilmining shakllanish jarayonlari tahlil etilgan. Bu davrda milliy musiqa merosini ilmiy asosda o'rganish, uni yevropacha nota tizimi va yozuvi orqali hujjatlashtirish ishlari boshlanganligi ta'kidlanadi. Fitrat, V.Uspenskiy, M.Xarratov, G'.Zafariy, V.Belyayev, A.Semyonov kabi o'zbek va rus olimlarining ilmiy hamkorligi natijasida milliy musiqashunoslikning nazariy asoslari yaratilganligi ko'rsatiladi. Maqolada mazkur davr ilmiy merosini zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida qayta ko'rib chiqish va uni mustaqillik g'oyalari nuqtayi nazaridan baholash zarurligi ilmiy asosda asoslanadi.

Kalit so'zlar: musiqa, tarix, tadqiqot, etnografiya, musiqashunos, sozanda

Аннотация. В данной статье анализируются процессы формирования музыкальной жизни и музыковедческой науки Узбекистана и народов Средней Азии в 1920–1940-е годы. Отмечается, что в этот период началось научное изучение национального музыкального наследия, его документирование с помощью европейской нотационной системы и звукозаписи. Подчеркивается, что благодаря научному сотрудничеству таких узбекских и русских исследователей, как А. Фитрат, В. Успенский, М. Харратов, Г. Зафарий, В. Беляев и А. Семёнов, были заложены теоретические основы национального музыковедения. В статье обоснована необходимость пересмотра научного наследия данного периода на основе современных научных подходов и его оценки с точки зрения идей независимости.

Ключевые слова: музыка, история, исследования, этнография, музыковед, музыкант

Annotation: This article analyzes the development of musical life and musicological studies in Uzbekistan and among the peoples of Central Asia during the 1920s–1940s. It highlights that during this period, the scientific study of national musical heritage began, along with its documentation through the European notation system and sound recording techniques. The paper emphasizes that through the scholarly collaboration of Uzbek and Russian researchers such as A. Fitrat, V. Uspenskiy, M. Kharratov, G. Zafariy, V. Belyayev, and A. Semyonov, the theoretical foundations of national musicology were established. The article substantiates the need to re-

examine the scholarly legacy of this period based on modern academic approaches and to evaluate it from the perspective of independence and national identity.

Key words: music, history, research, ethnography, musicologist, musician

Kirish (Introduction)

XX asr boshlarida Markaziy Osiyo, xususan, O'zbekiston madaniy hayotida chuqur o'zgarishlar ro'y berdi. Milliy uyg'onish harakati ta'sirida musiqa sohasida ham yangi ilmiy va ijodiy yo'nalishlar shakllandi. Shu davr ziyolilari musiqani faqat amaliy ijrochilik emas, balki ilmiy tahlil obyektiga aylantirish zarurligini angladilar. Ular an'anaviy musiqa merosini saqlab qolish, notalash tizimini joriy etish, hamda yevropa musiqiy nazariyasining ilg'or jihatlarini milliy an'analar bilan uyg'unlashtirishga harakat qildilar.

Mazkur jarayon O'zbekiston musiqashunosligi tarixida yangi bosqichni boshlab berdi. Musiqa sohasida Fitrat, V. Uspenskiy, M. Xarratov, G'. Zafariy, A. Semyonov kabi olimlarning faoliyati milliy ilmiy maktabning poydevorini yaratdi.

Bu davrda milliy uyg'onish jarayonining ta'sirida musiqa sohasida ham yangi ilmiy va ijodiy tendensiyalar shakllandi. Musiqani faqat amaliy san'at emas, balki ilmiy tahlil etish zarur deb bilgan ziyolilar va tadqiqotchilar avlodi vujudga keldi. Ular an'anaviy musiqa va ijrochilik merosini saqlab qolish, notalash tizimini takomillashtirish, musiqiy terminologiyani aniqlash, hamda yevropa musiqiy ilmining yutuqlarini milliy an'analar bilan uyg'unlashtirish kabi vazifalarni ilgari surdilar. Shu tariqa, o'zbek musiqashunosligining nazariy va amaliy asoslari yaratila boshladi.

Bu jarayonda Sharq va G'arb ilmiy maktablarining o'zaro ta'siri muhim ahamiyat kasb etdi. Yevropaning kompozitorlik va musiqiy nazariyasi, xususan, garmoniya, polifoniya va forma tahlili kabi tushunchalar milliy musiqiy muhitga kirib keldi. Shu bilan birga, milliy musiqiy tizimning o'zgacha lad-modellari, usullari va ijrochilik an'analari ilmiy jihatdan o'rganila boshlandi.

O'zbek musiqashunosligining ilmiy shakllanishida, Fitrat, Xamza Hakimzoda Niyoziy, V.Uspenskiy, Yu.Rajabiy, R.Glier kabi olim va ijodkorlarning xizmatlari katta bo'ldi. Ular musiqani tarixiy, estetik va ijtimoiy nuqtayi nazardan tahlil etishga harakat qildilar.

Shu bilan birga, XX asr boshlaridagi musiqashunoslik maktablari milliy va yevropa ilmiy an'analari o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatib berdi. Masalan, nota tizimi, ladlar tahlili, musiqiy forma va ritm masalalari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar zamonaviy musiqashunoslik uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda bu ilmiy merosni qayta ko'rib chiqish, uni zamonaviy texnologiyalar va ilmiy yondashuvlar bilan boyitish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu nafaqat milliy musiqiy ta'lim tizimini takomillashtirish, balki o'zbek musiqiy merosini jahon miqyosida ilmiy asosda targ'ib etish imkonini ham beradi.

Metodologiya (Methods)

Tadqiqotda tarixiy-madaniy tahlil, qiyosiy musiqashunoslik, va manbashunoslik usullaridan foydalanildi. Asosiy e'tibor quyidagi yo'nalishlarga qaratildi:

1. 1920–1940-yillarda O'zbekiston va Markaziy Osiyoda musiqashunoslik fanining shakllanish bosqichlarini aniqlash;
2. Rus va o'zbek olimlari o'rtasidagi ilmiy hamkorlikning mohiyatini yoritish;
3. Fitrat, V. Uspenskiy, V. Belyayev, G'. Zafariy, M. Xarratov kabi shaxslarning ilmiy merosini tahlil qilish;

4. Ushbu davr siyosiy-mafkuraviy sharoitining musiqashunoslikka ta'sirini o'rganish. Manba sifatida arxiv qo'lyozmalari (Uspenskiy–Belyayev yozishmalari), Fitrat asarlari, “Shashmaqom” nashrlari, hamda zamonaviy tadqiqotlar (O. Matyoqubov, Tashpulatov, BSE ensiklopediyasi)dan foydalanildi.

O'zbekiston musiqa madaniyati va uning mafkuraviy in'ikosi bo'lgan musiqashunoslik ilmi bir tarafdin ziddiyat va qarama-qarshiliklarga to'la jarayon. Ikkinchi tomondan, o'z sohasining yetuk mutaxassislari, fidoiy va zabardast allomalar ijod maydoniga chiqqan davr bo'lib tarixda muhrlandi.

XX asr boshlarida Sharq va G'arb ilmiy an'analari o'rtasidagi munosabat yangi bosqichga ko'tarildi. Turkiston o'lkasida ilm-fan va madaniyat sohalarida yangilanish jarayonlari kechar ekan, musiqa sohasida ham ilmiy yondashuv, tahlil va nazariy izlanishlar faollashdi. Bu davrda rus olimlarining ilmiy tadqiqotlari o'zbek musiqashunosligi uchun metodologik va nazariy asos vazifasini o'tadi. Shu bilan birga, milliy ziyolilarimiz ularning ilmiy g'oyalari tanqidiy tahlil etib, milliy musiqa merosini ilmiy jihatdan asoslashga kirishdilar.

O'zbek musiqashunosligining shakllanish va rivojlanish jarayonida XX asr boshlaridagi ilmiy hamkorlik va g'oyaviy muloqotlar alohida ahamiyat kasb etadi. Bu davrda rus va o'zbek ziyolilari, ilmiy hamda ijodiy muhit vakillari o'rtasidagi o'zaro ta'sir musiqa ilmining yangi bosqichga ko'tarilishiga zamin yaratdi. Shu ma'noda, V.Uspenskiy, V.Belyayev, N.Mironov, A.Semyonov kabi rus olimlarining ishlari bilan bir vaqtda milliy ma'rifatchi va ilmiy salohiyatli shaxslar — Bekjon Rahmon o'g'li, Matyusuf Xarratov, Abdurauf Fitrat, G'ulom Zafariylar faoliyatining uyg'un ravishda kechgani juda muhim ilmiy voqealidir.

V.Uspenskiy, V.Belyayev, N.Mironov va A.Semyonovlar Turkiston musiqiy madaniyati, ayniqsa, o'zbek va tojik xalq musiqasi, maqom an'analari haqida chuqur tadqiqotlar olib bordilar. Ularning ishlarida maqomning lad-melodik tuzilishi, ritmik tizimi, ijrochilik xususiyatlari va musiqiy an'analarning etnografik jihatlari ilmiy tahlil etilgan. Bu tadqiqotlar keyinchalik o'zbek musiqashunosligining ilmiy asosini yaratishda muhim rol o'ynadi.

Shu bilan birga, milliy ziyolilarimiz — Fitrat, G'ulom Zafariy, Matyusuf Xarratov va boshqalar ham ushbu ilmiy muhitda faol ishtirok etdilar. Ular rus olimlarining ishlarini chuqur o'rganib, o'z milliy pozitsiyalarini ilgari surdilar. Masalan, Fitratning “O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi” asarida milliy musiqa ilmining nazariy asoslari yoritilib, yevropa ilmiy metodlari bilan uyg'unlashtirilgan holda tahlil qilingan. Uning asarida maqom san'ati nafaqat tarixiy yodgorlik sifatida, balki jonli ijodiy tizim sifatida talqin etilgan.

G'ulom Zafariyning “O'zbek musiqasi haqida” nomli ocherki ham milliy musiqa merosini xalqning ruhiy olami, ijtimoiy hayoti va ma'naviy qadriyatlarini bilan bog'lab o'rganishga qaratilgan. Ushbu asar, Fitrat ishlari singari, ilmiy-estetik tahlilni milliy g'oya bilan uyg'unlashtirgan ilk misollardan biri sifatida baholanadi.

Natijalar (Results)

1920-yillar O'zbek musiqashunosligining ilmiy shakllanish davri bo'ldi. Fitratning “O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi” risolasi ilk nazariy yondashuvlardan biri bo'lib, unda musiqa “klassik” tushunchasi ostida tahlil etilgan. Shu bilan birga, V. Uspenskiyning “Shashmaqom” haqidagi tadqiqotlari maqom san'atini ilmiy tizimga solishda asosiy manba vazifasini bajardi.

V. Belyayev, N. Mironov va A. Semyonovlarning izlanishlari o'zbek musiqasining lad-melodik tuzilishi, ritmik tizimi va ijrochilik xususiyatlarini ilmiy asosda yoritdi. 1925-yilda

Matyusuf Xarratov va Bekjon Rahmon o'g'lining "Xorazm musiqiy tarixchasi" asari o'zbek musiqasining ilmiy tahliliga bag'ishlangan ilk asarlardan biri bo'ldi.

Buxoro va Xorazm maktablari musiqiy tizimlarini nashrga tayyorlash, nota asosida hujjatlashtirish ishlari Fitrat homiyligida V. Uspenskiy ishtirokida amalga oshirildi. 1924-yilda "Shashmaqom" asari "Olti musiqiy doston" nomi bilan Moskvada nashr etilishi bu yo'nalishdagi eng muhim yutuqlardan biri bo'ldi.

V.Uspenskiyning "Shashmaqom" haqidagi tadqiqotlari esa maqom an'anasining ilmiy tizimga solinishida asosiy manbalardan biri bo'lib xizmat qiladi. Uning ishlarida musiqaning tuzilishi, lad-modellari va ijrochilik uslublari ilmiy tarzda bayon etilgan. Shuningdek, V.Belyayev va A.Semyonovning tadqiqotlari o'zbek musiqiy risolalarini ilmiy asosda tahlil qilishga bag'ishlangan bo'lib, ularning ko'plab tarjimalari va sharhlari milliy ilmiy fikrning boyishiga hissa qo'shgan.

Shu o'rinda aytish lozimki, bu olimlar va ziyolilar o'rtasidagi ilmiy muloqot va hamfikrlik Turkiston ilmiy muhitining madaniy ko'lamini kengaytirdi. Ular birgalikda milliy musiqa madaniyatini umuminsoniy madaniy jarayonning ajralmas qismi sifatida namoyon etishga harakat qildilar. Bunda:

1. O'zbek musiqashunosligining ilk davrlari umumiy ahvoli bilan tanishish va yangi o'zbek musiqashunosligining shakllanish jarayonlarini tahlil qilish
2. O'zbek musiqasini o'rganish metodikasi shakllanish jarayonini kuzatish
3. O'zbek musiqasiga rusiyzabon va xorijiy olimlarning qarash va munosabatlarini kuzatish masalalari ilgari suriladi.

Shuningdek, davr olimlarining nashr qilinmagan ijodiy meroslari bilan atroflicha tanishtirish va ayrim xulosalar chiqarish bugungi kunda nihoyatda ahamiyatlidir.

Ta'kidlash kerakki, nomlari sanab o'tilgan barcha olim va tadqiqotchilar uchun Fitrat va uning qarashlari ma'lum darajada poydevor vazifasini o'taydi. Ba'zi nuqtalarda rusiyzabon olimlari uchun ham Fitratning fikrlari ustivor ahamiyat kasb etgan. Hatto, ushbu risolaga xorijda ham qiziqishlar yuzaga kelgan. Misol tariqasida taniqli olim, professor V.Belyayevning V.Uspenskiyga yo'llagan maktubidan parcha keltiramiz.

"V.Belyayevdan – V.Uspenskiyga 10/VIII/1929-yil.

... Написал также Фитрату, пользуясь случаем, что на его книгу делают ссылку в одной английской работе. Посулил достать ему эту статью, если он сообщит мне кое-что. Кстати сказать, я уже по узбекски маракую настолько, что перевел больше 20-ти /правда самых легких/ страниц его книги. К сожалению, с учителем дело не вышло и мне приходится пыхтеть над этой книгой без посторонней помощи..." [1].

Atoqli olim V.Belyayev A.Fitratning risolasiga ulkan qiziqish bildirib, maxsus o'qituvchi yollab, o'zbek tilini o'rganishga tirishadi. Bunday saboqlar ko'zlangan samara bermagach, olimning o'zi asarni mustaqil ravishda hijjalab, zo'r berib o'qishga, tarjima qilishga urinadi.

Muhokama (Discussion)

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'zbek va rus musiqashunos olimlari o'rtasidagi ilmiy hamkorlik milliy musiqa ilmining shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan. Biroq 1930–1940-yillarda siyosiy repressiyalar, mafkuraviy bosimlar bu jarayonni to'xtatdi. O'sha davr olimlarining asarlarini o'qish man etildi, natijada ilmiy izchillik uzildi.

O. Matyoqubovning ta'kidlashicha, stalinizm davrida "dutordan simfoniyaga", "qo'shiqdan operaga" kabi shiorlar orqali milliy musiqa yevropalashtirildi. Maqom san'ati esa "o'tmish qoldig'i" sifatida baholandi. Shu sababli 1920–40-yillar ilmiy merosini bugungi kunda qayta o'rganish zarurati mavjud.

Bugungi kunda zamonaviy musiqashunoslik bu merosni yangicha ilmiy yondashuvlar asosida tahlil etish, Fitrat, Uspenskiy va Zafariylarning ishlarini izohli nashrlar orqali ilmiy muomalaga qaytarish vazifasini qo'ymoqda.

Turkistonga kelgan rusiyazon tadqiqotchilar uchun uning iqlimi, tabiati, aholining ijtimoiy ahvoli, etnografiyasi, madaniy hayoti bilan birgalikda milliy cholg'ulari, mumtoz va xalq musiqa (folklor) ijodiyoti ulkan tadqiqot manbaiga aylandi. Bu davrda, dastlab siyosiy maqsadlarda olib borilgan kuzatuv ishlari keyinchalik jiddiy ilmiy darajaga ko'tarila boshladi.

Musiqa madaniyati sohasidagi say' harakatlarning mutassil davomi sifatida yana bir tarixiy tadbir amalga oshirildi. U ham bo'lsa, Fitrat tashabbusi bilan rus etnograf va musiqashunosi V.Uspenskiy Shashmaqomni notaga olish uchun Buxoroga taklif qilindi. Fitrat homiyligi va V.Uspenskiyning zahmatli mehnatlari samarasi sifatida 1924-yilda "Shashmaqom" ("Olti musiqiy doston") nomi ostida Moskvada nashr etildi.

1925-yilda Xiva bolalar musiqa maktabining birinchi direktori va muallimi Matyusuf Xarratov (Muhammad Yusuf Devon)ning shoir va adabiyotshunos Mullo Bekjon Rahmon o'g'li bilan hamkorlikda yaratgan "Xorazm musiqiy tarixchasi" kitobi Moskvada arab alifbosida nashr etildi. Bu asar o'zbek musiqasi, xususan maqomlarning ilmiy va amaliy asoslariga oid ilk tadqiqot sifatida musiqashunosligimiz tarixida alohida o'rin tutadi.

1927-yilda A. Fitratning "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi" risolasi hamda V.Uspenskiyning "Klassicheskaya muzyka uzbekov" maqolalari nashrdan chiqadi. Fitrat o'zining o'zbek musiqasi to'g'risidagi maqolalari hamda "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi" risolasi bilan XX asr o'zbek musiqashunosligining tamal toshini qo'yishga intildi. O'zbek adabiyot va musiqiy merosiga nisbatan ilk marotaba "klassik" tushunchasini A.Fitrat o'zining "Adabiyot qoidalari" va "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi" asarlarida kiritdi.

"1928-yilda Samarqand musiqa va xoreografiya instituti o'z faoliyatini boshladi. Institutning rahbari N.Mironov. Institut o'z oldiga xalq ijodiyotini tadqiq etish, milliy ashula va raqs san'atlarini o'rgatish, musiqa tarixiga oid ma'lumotlari to'plash hamda nota namunalari yaratishdek ma'rifiy vazifalarni maqsad qilib qo'ydi" [4,3].

Institutning ilmiy faoliyatida bir talay ijobiy ishlar qilindi. O'zbek va tatar tillarida "Musiqa savodi" qo'llanmasi, aspirantlar M.Ashrafiy "Buxoro xalq qo'shiqlari", T.Sodiqov "Farg'ona xalq qo'shiqlari", Sh.Ramazonov "Xorazm xalq qo'shiqlari" nomli to'plamni 1931 N.Mironov tahririda hamda 1931-yilda bevosita o'zining qalamiga mansub kitoblari nashr etildi.

1930-yilda V.M.Belyayevning ilk marotaba o'zbek musiqasiga bag'ishlangan "Proletarskiy muzykant" jurnalidagi "O muzyke uzbekov" maqolasi nashrdan chiqdi. V.M.Belyayev 1930-31 yillarda Turkmanistonda, 1931-33 yillar oralig'ida O'zbekiston Narkompros qo'mitasida konsultant-maslahatchi bo'lib ishlaydi.

1920-40-yillarda Markaziy Osiyo xalqlarining mumtoz va xalq musiqa ijodiyoti, avvallari rasm bo'lmagan, yangicha tamoyillar asosida o'rganila boshlandi. Ya'ni, bu davrda milliy

musiqa ijodiyotni yevropacha taktli nota yozuviga tushirish, fonografga yozib olish, umuminsoniy qadriyat sifatida e'tirof etilayotgan musiqiy merosni milliy asoslarga tayanib joriy etish masalalari keng ko'lamda olib borildi.

Afsuski, 40-yillarga kelib, siyosiy o'yinlar avj olib, yuqorida nomlari tilga olingan deyarli barcha o'zbek va rus olimlari qatag'on qilindi. Albatta ularning asarlarini o'qish-o'rganish ham man etildi. Shuning uchun ham ular haqida hanuzgacha yetarli ma'lumotlarga ega emasmiz. Bu haqda O.Matyoqubov quyidagi fikrlarni bildirib o'tadi: "Shu tariqa 30-yillarning boshidan madaniy-ma'rifiy uyg'onish harakatiga chek qo'yilib, stalincha milliy siyosat hukm sura boshladi. Musiqiy mafkura sohasida "dutordan-simfoniya", "qo'shiqdan-operaga" kabi osmoniy shiorlar maydonga tashlandi. Hatto, 50-yillar boshlarida ham "Sotsialistik musiqa madaniyati" deganda birinchi navbatda ko'p ovoqli musiqa asarlari tushunilib, yerli xalqlarning kuy va ashulalari "yangi mazmun" bilan to'ldirilib, yevropacha shakllarga o'girila boshlandi. Maqomlar salbiy ma'noda o'tmish ramzi, yig'loqi saroy san'ati sifatida rasmiy muomala doirasidan chetga chiqarildi" [2,56]. 1920–1940-yillar Markaziy Osiyo, ayniqsa, O'zbekiston musiqiy madaniyati tarixida o'ta muhim va bir vaqtning o'zida ziddiyatli davr hisoblanadi. Bu davrda ilk bor milliy musiqa ijodiyotini ilmiy asosda o'rganish, uni yevropacha musiqiy nazariya va yozuv tizimi bilan uyg'unlashtirish harakatlari amalga oshirildi. Shu bilan birga, an'anaviy ijodiy usullar, og'zaki musiqa merosi va ijrochilik an'analari ilmiy tadqiqot obyekti sifatida qarala boshladi.

Yevropacha taktli nota yozuvi va fonograf yordamida milliy musiqa namunalarini yozib olish amaliyoti ilmiy jarayon sifatida katta ahamiyat kasb etdi. Bu usul orqali maqom, qo'shiq, ashula va raqamli kuylarning ko'plab namunasi saqlab qolindi. Bu holat o'zbek va boshqa turkiy xalqlar musiqasining ilmiy tasnifini yaratish, uning lad-modellari, metroritmik asoslari va shakl xususiyatlarini tahlil etish imkonini berdi.

Shu bilan birga, 1930-yillar oxiri va 1940-yillar boshidagi siyosiy jarayonlar — stalincha siyosiy tazyiq va mafkuraviy cheklovlar — milliy musiqiy fikr rivojiga jiddiy to'siq bo'ldi. O'sha davrda faoliyat yuritgan ko'plab olim va ma'rifatchilar — V.Uspenskiy, V.Belyayev, A.Semyonov, Fitrat, G'ulom Zafariy, Matyusuf Xarratov kabilar turli ayblovlar bilan qatag'on qilindi yoki faoliyatdan chetlatildi. Ular yaratgan asarlarni o'rganish man etildi, natijada o'zbek musiqashunosligining ilmiy taraqqiyotdagi izchillik uzildi.

O.Matyoqubovning "madaniy-ma'rifiy uyg'onish harakatiga chek qo'yilib, stalincha milliy siyosat hukm sura boshladi" degan fikri tarixiy voqelikning aniq ifodasidir. Bu siyosat natijasida milliy musiqa an'analari sun'iy ravishda "o'tmish qoldig'i" sifatida baholandi. "Dutordan simfoniya", "qo'shiqdan operaga" kabi shiorlar orqali milliy musiqa yetimologik va estetik jihatdan yevropaliklashtirishga urinishlar kuchaydi. Maqom san'ati va xalq kuylari "eski dunyo", "saroy san'ati" degan tamg'alar bilan cheklanib, rasmiy madaniy siyosat doirasidan siqib chiqarildi.

Bunday mafkuraviy bosim milliy musiqiy tafakkurni bir yo'nalishli va ideologik qarashlar bilan ifodalashga olib keldi. Shu sababdan ham 1920–40-yillardagi ilmiy merosning katta qismi uzoq yillar davomida e'tibordan chetda qoldi.

Xulosa (Conclusion)

XX asr boshlarida O'zbekiston musiqashunosligining shakllanish jarayoni Sharq va G'arb ilmiy an'analari sintezi asosida kechdi. Fitrat va rus olimlarining hamkorligi milliy musiqani ilk bor ilmiy tizimga solishga xizmat qildi.

Bugungi kunda ushbu ilmiy meros milliy o'zlikni anglash, madaniy qadriyatlarni tiklash va ularni zamonaviy ilm-fan nuqtayi nazaridan talqin etishda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Shunday ekan, XX asr musiqashunoslik an'alarini chuqur o'rganish va ularni mustaqil davr talablari asosida davom ettirish zamonaviy ilmiy vazifa sifatida dolzarbdir.

Mazkur yillar ilmiy merosini tiklash uchun, hali ko'plab zamonaviy ilm-fan yutuqlariga asoslangan izlanishlar olib borish maqsadga muvofiq. A.Fitrat yoki V.Uspenskiy, M.Xarratov yoki G'.Zafariy, V.Belyayev yoki A.Semyonovlarning ilmiy ishlari qanchalik qiziqarli va ma'nodor bo'lmasin, bari-bir zamon o'tishi bilan qaysidir jihatlari eskiradi, ayrim taraflari esa davr talablariga mos kelmay qolishi mumkin. Ana shu jihatdan 80-90 yil oldin yaratilgan tadqiqotlar tegishli izoh va tushuntirishlarni talab qiladi.

Buning uchun 1920-40 yillarda milliy ma'rifatparvarlar hamda rusiyzabon ziyolilar boshlagan sa'y harakatlarni chuqur va atroflicha o'rganib, ular ko'zlagan g'oyalar mohiyatini tushunib, ibratli jihatlarni bugungi ehtiyojlar xizmatiga qaratish borasidagi ishlarni uzluksiz davom ettirish lozim. Milliy ma'rifatparvar va rusiyzabon olimlarning bugungi kun talablariga mos keladigan asarlarini tanqidiy nuqtayi nazardan hamda Mustaqillik mafkurasi talablariga muvofiq izohli nashrlarni yaratish ustida keng va atroflicha izlanishlar olib borish lozim.

Xulosa qilib aytganda, XX asr boshlaridagi o'zbek va rus musiqashunos olimlari o'rtasidagi ilmiy hamkorlik milliy musiqashunoslik fanining shakllanishida hal qiluvchi omillardan biri bo'ldi. Bu jarayon natijasida milliy musiqa ilmi ilk bor nazariy tizimga solindi, tarixiy manbalar ilmiy asosda tahlil etildi va musiqiy fikrlash madaniyati yangi bosqichga ko'tarildi. Bugungi kunda ushbu fidoiy olim va ma'rifatchilarning ilmiy merosi yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ular qoldirgan asarlar milliy qadriyatlarining ilmiy ifodasi sifatida qayta kashf etilmoqda. Demak, mazkur ilmiy an'ana bugungi musiqashunoslikka nafaqat tarixiy tajriba, balki yangi ilmiy ruh bag'ishlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar (References):

1. Uspenskiy V.A., Belyayev V.M. O'zaro yozishmalar. Qo'lyozma. San'atshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti kutubxonasi. T., 1958.
2. Matyoqubov O. "Maqomot". Toshkent: Ma'naviyat, 2004.
3. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Toshkent, 2000.
4. Tashpulatov M. The Place and Significance of N.N. Mironov's Creative Activity in the History of Uzbek Music Culture. The European Journal of Arts, 2024, No. 2, DOI: 10.29013/EJA-24-2-153-156.
5. Музыкаведение / Большая советская энциклопедия. Москва: Сов. энциклопедия, Т.17, 1974.